

EDUCAÇÃO INFANTIL E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PRÁTICA DOCENTE: RELATOS E EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7699007

Rousilane Oliveira dos Santos

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Campus I, Arapiraca – AL. rosyoliver.26@gmail.com

Maria Cícera dos Santos Barbosa

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Campus I, Arapiraca – AL mariaciceramb@outlook.com

Neridyane Ferreira da Silva

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Campus I, Arapiraca – AL. nerykaio11@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar de que forma os docentes da educação infantil desenvolveram suas práticas e metodologias durante o período atípico. Em vista disso, trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, para a coleta dos dados foi realizada uma entrevista semiestruturada (questionário), aos professores da educação infantil da rede pública de ensino da cidade de Arapiraca-AL, o questionário contou com 11 perguntas referente as ações e análise do trabalho desenvolvido na Educação Infantil durante a pandemia da COVID-19 em 2021. A partir dos resultados obtidos e desafiadores para os educadores, compreende-se que muitos tiveram que reaprender a ensinar, para se adaptar ao cenário educacional. Suas práticas e metodologias tiveram que se ajustar ao formato virtual, para garantir as aprendizagens das crianças, em um período desafiador. De fato, a maioria dos docentes relatam que não tiveram capacitação e planejamento para desenvolver seu trabalho de modo remoto emergencial, bem como não tiveram suporte para realizá-lo com os aplicativos/ferramentas tecnológicas. Portanto, diante das dificuldades, os educadores buscaram novos caminhos para estimular e incentivar as crianças no modo remoto, e buscaram desenvolver atividades lúdicas junto às famílias para o desenvolvimento e integração das crianças.

Palavras-chave: Educação Infantil. Pandemia. Práticas Docente.

ABSTRACT

This work aims to analyze how early childhood education teachers developed their practices and methodologies during the atypical period. In view of this, it is a qualitative research of an exploratory nature, for data collection a semi-structured interview (questionnaire) was carried out with teachers of early childhood education in the public school network of the city of Arapiraca-AL, the questionnaire had 11 questions regarding the actions and analysis of the work developed in Early Childhood Education during the COVID-19 pandemic in 2021. From the results obtained and challenging for educators, it is understood that many had to relearn how to teach, to adapt to the scenario educational. Its practices and methodologies had to adjust to the virtual format, to guarantee the children's learning, in a challenging period. In fact, most teachers report that they did not have training and planning to develop their work in an emergency remote way, as well as they did not have support to carry it out with technological applications/tools. Faced with difficulties, educators sought new ways to stimulate and encourage children in remote mode, and sought to develop playful activities with families for the development and integration of children.

Keywords: Early Childhood Education. Pandemic. Teaching Practices.

INTRODUÇÃO

Para a Educação Infantil a pandemia causada pela COVID-19 trouxe muitos desafios, tanto para os educadores, quanto para as crianças e suas famílias. A interrupção do atendimento presencial nas instituições infantis reforça as medidas preventivas de incentivo ao isolamento social e para diminuição da contaminação do vírus. Decerto que “entre o planejamento seguro de retorno das atividades presenciais e a substituição de atividades educacionais presenciais, por atividades remotas, há muito para ser discutido” (ANJOS; FRANCISCO. 2020, p.126), pois muitos educadores não se encontravam prontos e seguros emocionalmente para retornar suas atividades presenciais mediante ao grande número de óbitos em nosso país, conforme as Orientações da Organização Mundial da Saúde.

Diante disso, o Conselho Nacional de Educação - (CNE) no parecer CNE/CP nº 5/2020 determinou que as atividades remotas ficassem a cargo dos sistemas de ensino, ao passo que, para a Educação Infantil fossem produzidos materiais de apoio para compor ao planejamento e as práticas dos profissionais, bem como as interações e brincadeiras, para consolidações de atividades lúdicas na aquisição do desenvolvimento das crianças. Outrossim, distribuídos aos responsáveis pelas crianças para realizarem em casa, garantindo assim a continuidade do atendimento e desenvolvimento dos aspectos lúdicos, criativos e recreativos essencial às crianças,

e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais (BRASIL - CNE/CP, 2020).

Em conformidade a este cenário, esta pesquisa tem como objetivo analisar de que forma os docentes da educação infantil desenvolveram suas práticas e metodologias durante o período pandêmico. Assim, a questão centra-se no seguinte questionamento: De que forma os educadores da educação infantil têm desenvolvido suas práticas para garantir as aprendizagens das crianças em tempos de pandemia? Sobretudo, a pesquisa contou com a participação de 10 (dez) profissionais da Educação Infantil do Município da cidade de Arapiraca-AL.

Referencial teórico

Em conformidade com a pandemia da Covid-19, que teve início em 2020, as redes de ensino suspenderam suas atividades presenciais, como medida preventiva, conforme a propagação do vírus em diferentes dimensões e intencionalidades. Ao passo que a pandemia ocasionou o isolamento e o distanciamento social entre a população mundial.

Acarretou repercussões em vários aspectos da vida em escala global nos âmbitos sociais, econômicos, políticos, culturais, tecnológicos e saúde, fazendo com que os países adotassem medidas de isolamento social sem precedentes na história mundial” (OLIVEIRA; NETO; OLIVEIRA, 2020, p. 350).

De acordo com o Decreto nº 2.636 de 17, de março de 2020, estabelecido pela cidade de Arapiraca- AL e o referido Parecer CNE/CP nº 5/2020, ambos resultaram na suspensão das atividades presenciais e, por conseguinte estabeleceu as aulas remotas no formato “*online*” na rede pública de ensino. Devido às implementações estabelecidas aos sistemas de ensino e as propostas advindas das secretarias de educação para as instituições de educação básica, determinam-se normas e formas para prosseguir as atividades educacionais, porém os profissionais tiveram que se adequar ao novo formato, com uso das novas metodologias de ensino (ANJOS; FRANCISCO, 2020).

Dessa maneira, as aulas da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino médio) determinada pelos órgãos federais, Estaduais e

Municipais, configura-se para atual conjuntura as aulas “*online*”, bem como descrito por PEREIRA (2021):

Após a interrupção e suspensão do atendimento das instituições de educação, incluindo creches, pré-escolas, escolas e universidades, vimos surgir a possibilidade do trabalho de forma remota, com uso das ferramentas da internet. (PEREIRA, 2021, p. 293).

Decerto, que as atividades educacionais de 2020 a 2021 coaduna-se com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) na garantia do ensino e aprendizagem das crianças, ao passo que os profissionais da educação em especial a educação infantil tiveram que ressignificar as práticas pedagógicas em detrimento desse impasse.

É notório que as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estão no cotidiano de algumas famílias brasileiras, embora muitos não usufruem dessa era digital devido às desigualdades sociais e/ou exclusão digital existentes na sociedade brasileira. Nas instituições de Educação Infantil o uso das tecnologias antes da pandemia, faziam-se presentes no cenário educacional, como preconiza as competências da BNCC sobre a cultura digital;

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolas) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017. p. 09).

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, ofertada em creches e pré-escolas, com o objetivo de educar e cuidar em conjunto do desenvolvimento integral, social e psicomotor das crianças de 0 a 5 anos de idade como descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para Educação Infantil (BRASIL, 2009). Indubitavelmente, as crianças se desenvolvem por meio das interações e brincadeiras que aprendem ao longo do crescimento, como nas trocas de experiências com os adultos e com crianças da mesma idade e idades diferentes, além de adquirirem habilidades e competências por meio das interações sociais. De maneira que;

A criança é um ser em constante fase de crescimento capaz de agir, interagir, descobrir e transformar o mundo, com habilidades, limitações e potencialidades. Portanto, a infância é uma etapa fundamental na vida da criança para que ela aprenda a brincar” (OLIVEIRA; NETO; OLIVEIRA. 2020. p. 356).

É mister salientar que a pandemia deixou lacunas irreparáveis sob a educação infantil, pois nem todas as crianças tiveram a oportunidade de acompanhar as atividades educacionais por meio do ensino virtual. Sendo essencial a participação conjunta entre família e escola, nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Sobretudo, (BRITES, 2020, p. 25) descreve em seu escrito que “Montessori via as crianças como seres ativos que buscam sua independência e autonomia, e os adultos, como mediadores e catalisadores desse processo”.

Para tanto, os profissionais da educação infantil intervêm em suas práticas metodológicas, indubitavelmente o uso das ferramentas digitais por meio da Internet para subsidiar as práticas e estratégias de interação e socialização com a educação infantil. Tais ferramentas são de uso rotineiro pelos responsáveis das crianças, como celulares, tablets, computadores, notebook etc. Ao passo que muitos acessam os aplicativos de entretenimento para auxiliar as atividades lúdicas com as crianças, como o *whatsapp*, *instagram*, *Youtube*, *google meet* e jogos educativos.

Metodologia e desenvolvimento da pesquisa

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se métodos evolutivos de comunicação, ao qual a “Metodologia tem como função mostrar a você como andar no “caminho das pedras” da pesquisa, ajudá-lo a refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 09).

Nesse sentido, para subsidiar a pesquisa realizamos uma revisão bibliográfica da literatura concernente a artigos científicos que abordam a temática pretendida. Em vista disso, trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório que para a coleta dos dados foi realizada uma entrevista semiestruturada, com questões subjetivas, aos professores da Educação Infantil nos dias 08 a 11 de julho no ano de 2021.

A pesquisa foi realizada com 10 (dez) educadores da rede pública de ensino, da cidade de Arapiraca-AL, sobretudo de diversas instituições de Educação Infantil como creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos). O questionário conta com 11

perguntas objetivas referentes as ações e análise do trabalho desenvolvido na Educação Infantil, durante a pandemia da COVID-19 em 2021.

Resultados

A pesquisa contou com a participação dos profissionais da educação infantil, a maioria com mais de 5 anos de experiência na área, ao qual cerca de 60% dos participantes trabalham em creches e 40% em pré-escolas. Desse modo, a primeira pergunta questiona os educadores sobre os equipamentos digitais que os docentes utilizaram para auxiliar as crianças no processo ensino aprendizagem, em que a maioria faz uso do smartphone com o uso do aplicativo *WhatsApp* para manter o contato com as crianças e equipe gestora da instituição infantil. Além disso, quando indagados sobre capacitação, planejamento e assistência para desenvolver seu trabalho remotamente, grande parte respondeu que não tiveram assistência ou capacitação para o trabalho dessa espécie no período virtual, ou seja, se apropriando de ferramentas *online*.

Por conseguinte, perguntou-se como aconteceu a organização da Instituição Infantil e do corpo docente para trabalhar de forma *online* com as crianças, alguns responderam que; “tiveram encontros para planejamento ou reuniões com o gestor”. Por outro lado, os demais responderam que: “Não teve uma organização, apenas passaram que precisávamos nos virar e todos os dias enviar vídeos aulas. Porém, “nenhum suporte nos foi dado”, e ainda estava “Procurando a melhor forma de chegar até a criança”.

Quando questionados sobre as estratégias utilizadas para proporcionar às crianças momentos interativos, em modo virtual, e quais os materiais ou metodologias utilizadas, obtivemos as seguintes respostas: “Neste momento procuro fazer vídeo aulas dinâmicas e lúdicas de curto prazo para que assim as crianças consigam assistir toda aula sem se cansar tanto”; “Atividades dinâmicas, lúdicas que chame a atenção da criança” e a maioria diz que utiliza “vídeo aula, músicas brincadeiras online”.

Além disso, indagamos os educadores sobre os desafios enfrentados para trabalhar com a Educação Infantil em tempos de pandemia, e sobretudo se os mesmos consideram proveitoso o trabalho com as crianças na Educação Infantil nesse formato de ensino. Como respostas, obtivemos: “O maior desafio é a falta de suporte e qualidade para que possamos de fato fazer um trabalho melhor, outro ponto

que dificulta muito são as famílias que na sua maioria não nos dão devolutiva. Está sendo um grande desafio trabalhar com Educação Infantil nesse formato, mas seguimos tentando”; outros dizem que o desafio maior é a falta de interação. É possível, quando tem ajuda da “Família” e alguns dizem que é considerável sim, mas não é o melhor formato. A criança em si, gosta do contato com outros colegas”.

Estes anseios citados pelos educadores sobre o apoio das famílias no formato virtual, demonstram que nesse cenário educacional as instituições e escolas necessitam da atenção e apoio das famílias, para manter o interesse ativo nas crianças em aprender, mesmo que seja pela tela de um celular ou computador. A maioria dos educadores alegam que a instituição teve contato com os familiares das crianças, para orientá-los sobre o processo ensino/aprendizagem das crianças no formato online. Todavia, muitos afirmam que “é desafiador a participação dos pais, pois muitos não levam a sério e querem que os filhos voltem logo para a Escola”.

Dessa maneira, foram perguntados (a) sobre o processo e aprendizagem das crianças em tempos de pandemia, e ao desenvolvimento através do acompanhamento e diagnóstico. Os mesmos relataram que “as crianças que acompanham com frequência as atividades têm bom aproveitamento, sendo que não é igual ao presencial, as crianças foram avaliadas no decorrer das atividades de retorno via *WhatsApp* e que durante a primeira etapa foi marcada avaliação formativa presencial, seguindo todo um protocolo de segurança com todos os cuidados”. Entretanto, na Educação Infantil compreendemos que o educador/mediador não realiza avaliações classificatórias, ou seja o acompanhamento do desenvolvimento de cada criança. Como preconiza a BNCC, a avaliação deve ser realizada por meio da “realiza a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens” (BRASIL - BNCC, 2017, p.35).

Nesse aspecto outro educador relata que “não teve avanço e sim apenas a avaliação diagnóstica”, como também “o vínculo com as crianças é através de vídeo aulas, de forma breve, adaptativo, contanto que no presente momento está sendo difícil, razoável, porém, as observações e o acompanhamento procedeu por meio do celular, assim como, sondagem e bloquinhos de tarefas xerocopiadas na observação do desempenho da crianças”, assim como estabelece a BNCC, a avaliação deve acontecer;

Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação” (BRASIL, 2017, p. 35).

Em decorrência do que estabelece a BNCC para a Educação Infantil, os educadores foram indagados sobre o eixo norteador do currículo da educação infantil, as “interações e brincadeiras”. Os mesmos relataram que: “Lançamos diariamente desafios voltados para brincadeiras, nos quais as crianças podem está realizando em casa junto com a família, e assim vamos tentando adequá-los aos conteúdos trabalhados”, outro diz que “direciona brincadeiras lúdicas, porém com a participação da Família”, e ainda “São propostas para as famílias tirarem um tempo e incentivar a criança a brincar com coisas recicláveis, brinquedos criados por eles mesmo”.

Contudo, sabemos que a criança é um sujeito histórico de direitos que, por meio das interações, está em constante movimento, aprendendo, construindo conhecimentos e saberes ao mundo a sua volta, e a partir das práticas cotidianas, que, sobretudo, corroboram para a construção da identidade pessoal e coletiva dos protagonistas da educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O distanciamento social, consequência da Pandemia, acarretou em muitos desafios para as instituições de ensino a partir da suspensão das atividades presenciais, em especial na Educação Infantil, fase de suma importância para o desenvolvimento das crianças.

A partir dos resultados obtidos e desabafos dos educadores da Educação Infantil, compreende-se que muitos tiveram que reaprender a ensinar para se adaptar ao recente cenário educacional. Suas práticas e metodologias tiveram que se ajustar ao formato virtual, para garantir as aprendizagens das crianças, em um período desafiador. De fato, a maioria dos docentes relatam que não tiveram capacitação e planejamento para desenvolver seu trabalho de modo remoto emergencial, bem como não tiveram suporte para realizá-lo com os aplicativos/ferramentas tecnológicas.

Contudo, é importante destacar que diante das dificuldades, os educadores buscaram novos caminhos para estimular e incentivar as crianças no modo remoto, e buscaram desenvolver atividades lúdicas junto às famílias para o desenvolvimento e

integração das crianças. Todavia, uma das dificuldades comuns aos educadores é a necessidade do apoio da família, pois num momento delicado para a sociedade, a educação e seus atores buscam continuar o planejamento, a produção e execução de conhecimento, mesmo com os empecilhos da desigualdade social os docentes almejam o ensino de qualidade a todos.

REFERÊNCIAS

- ANJOS, C. I. FRANCISCO, D. J. **Educação Infantil e Tecnologias Digitais: Reflexões em Tempos de Pandemia**. Portal de Periódicos UFSC, Zero-a-Seis, Florianópolis, v. 23, p. 125-146, Universidade Federal de Santa Catarina. 2021.
- ARAPIRACA (município). **Decreto n. 2.636 de 17 de março de 2020**. Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do poder executivo municipal. Arapiraca-AL, 2020.
- BRITES, Luciana. **Brincar é fundamental: como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância**. São Paulo: Gente, 2020.
- BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **Parecer nº05/2020. Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19**. Conselho Pleno/Conselho Nacional de Educação (CP/CNE), 2020. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192.
- BRASIL, Resolução n. 5, de 17 de dezembro de 2009. **Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil**. Ministério da Educação Básica. Secretaria da Educação Básica. Brasília, DF, MEC, SEB, 2009.
- BRASIL, **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF, MEC. 2017. Disponível <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>.
- SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 3. ed. rev. atual. Florianópolis. 2001.
- OLIVEIRA, A. S. S. e Oliveira; NETO, A. B. A.; OLIVEIRA, L. M. S. Processo ensino aprendizagem na educação infantil em tempos de pandemia e isolamento social. **Revista ciência contemporânea**. v. 1 n. 6. p. 349-364. Disponível: <http://cienciacontemporanea.com.br/index.php/revista/article/view/32>.
- PEREIRA, Fábio Hoffmann. **Atuação dos fóruns de defesa da educação infantil em tempos de pandemia**. Zero-a-Seis, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina. v. 23, n. Especial, p. 291-315, jan. / jan. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/zerosais/article/view/78977>.